

TA’LIMNI RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QUVCHILARIDA UMUMINSONIY SIFATLARINI SHAKLLANTIRISH

Xulkaroy Atayeva Murod qizi

Innovatsion rivojlanish agentligi mutaxassisi

Annotatsiya. Mazkur maqolada raqamlashtirilayotgan ta’lim sharoitida o‘quvchilarda umuminsoniy qadriyatlarni shakllantirish masalalari yoritilgan. Unda raqamli muhitning o‘quvchi shaxsiga ta’siri, pedagogik yondashuvlarning o‘ziga xos jihatlari hamda ma’naviy-intellektual muhitni yaratish zarurati tahlil qilingan. Shuningdek, maktab va oila hamkorligining ahamiyati, shaxsga yo‘naltirilgan ta’lim asosida umuminsoniy qadriyatlarni rivojlantirish yo‘llari ochib berilgan.

Kalit so‘zlar. raqamli ta’lim, umuminsoniy qadriyatlar, shaxsga yo‘naltirilgan ta’lim, ma’naviy tarbiya, pedagogik yondashuv, raqamli muhit, o‘quvchi shaxsi, madaniyat, axloqiy tarbiya, ijtimoiy rivojlanish

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы формирования общечеловеческих ценностей у учащихся в условиях цифровизации образования. Анализируется влияние цифровой среды на личность ученика, а также особенности современных педагогических подходов. Особое внимание уделяется необходимости создания духовно-интеллектуальной среды и значению сотрудничества школы и семьи. Раскрываются пути развития общечеловеческих ценностей на основе личностно-ориентированного обучения.

Ключевые слова: цифровое образование, общечеловеческие ценности, личностно-ориентированное обучение, духовное воспитание, педагогический подход, цифровая среда, личность учащегося, культура, нравственное воспитание, социальное развитие

Abstract. This article discusses the issues of forming universal human values among students in the context of digitalizing education. It analyzes the impact of the digital environment on the student’s personality and highlights the features of modern pedagogical approaches. Special attention is given to the importance of creating a spiritual and intellectual environment, as well as the role of cooperation between school and family. The ways of developing universal values based on learner-centered education are also explored.

Keywords: digital education, universal human values, learner-centered education, moral education, pedagogical approach, digital environment, student personality, culture, ethical upbringing, social development

Zamonaviy dunyo shiddat bilan o‘zgarib bormoqda. Raqamli texnologiyalar jamiyatning deyarli barcha jabhalariga chuqur kirib borgan bo‘lib, ular qo‘llanilmayotgan sohani topish mushkul. Ta’lim tizimi ham bu jarayondan chetda qolmay, yangi texnologiyalar asosida rivojlanmoqda. Raqamli vositalar an’anaviy ta’limda yechilmay kelgan qator muammolarni bartaraf etishga xizmat qilmoqda, bu esa o‘qituvchilar uchun ijobiy holatdir. Biroq, raqamli madaniyatni shakllantirish borasida hali ham yechimini kutayotgan muammolar mavjud [6].

Ijtimoiy va jamoat sohalarining raqamlashtirilishi natijalari shuni ko‘rsatadiki, ayrim hollarda o‘quvchilar axloq me‘yorlari hamda umuminsoniy qadriyatlardan uzoqlashib bormoqda. Sotsiolog olimlarning fikriga ko‘ra, zamonaviy bolalar avlodi

fiziologik imkoniyatlari va ijtimoiy dunyoqarashi jihatidan avvalgi avlodlardan sezilarli darajada farq qiladi. Jumladan, o‘quvchilar orasida sog‘liq bilan bog‘liq muammolar ortib bormoqda, ayrimlarida aqliy rivojlanish darajasi pastligi kuzatilmoqda, jamoat hayotiga nisbatan befarqlik kuchaymoqda hamda begonalashuv holatlari tobora ko‘proq namoyon bo‘lmoqda [5].

Shuni ta’kidlash joizki, umuminsoniy qadriyatlar jamiyatning barcha a’zolari orasida ma’naviyat, erkinlik va tenglikni rivojlantirishga xizmat qiladi. Ushbu qadriyatlar, avvalo, madaniyat va san’at asarlari, burch tuyg‘usi, adolat, halollik kabi insoniy fazilatlarda namoyon bo‘ladi.

Pedagogika sohasida umuminsoniy qadriyatlarni tarbiyalash an’analari insoniyat madaniyatining chuqur ildizlariga borib taqaladi va zamonaviy didaktikada shaxsga yo‘naltirilgan ta’lim nazariyasiga asoslanadi. Mazkur yondashuv yaxshilik, adolat va mehr-oqibat kabi fazilatlar asosida tolerant shaxsni shakllantirishni ko‘zda tutadi. Ya’ni, shaxsga yo‘naltirilgan ta’lim nazariyasi inson va uning shaxs sifatida shakllanishi, ta’lim, rivojlanish hamda tarbiyaning o‘zaro ustuvor jihatlarini qamrab olib, o‘z tarkibiga umuminsoniy qadriyatlar tushunchasini ham singdiradi [3].

Olimlar F. Strodbek va F. Klokkon umuminsoniy qadriyat yo‘nalishlarini murakkab hamda o‘zaro bog‘langan tamoyillar tizimi sifatida izohlaydilar. Ularning fikriga ko‘ra, ushbu tamoyillar inson tafakkuri va faoliyatiga izchillik hamda aniq yo‘nalish beradi. Shuningdek, ular barcha insonlar — ularning madaniyati, millati, dini va siyosiy qarashlaridan qat’i nazar — umumiy insoniy muammolarni hal etishga birdek da’vat etilganini ta’kidlaydilar [2, 129-bet].

Bugungi kunda o‘qituvchining asosiy vazifasi o‘quvchilarda mehribonlik, rahmdillik, mehnatsevarlik, o‘z xatti-harakatlari uchun mas’uliyat tuyg‘usini shakllantirishdan iborat. Biroq bu maqsadga faqat bolaning ongiga ta’sir ko‘rsatish orqali erishib bo‘lmaydi. Shu bilan birga, uning qalbiga, chuqur his-tuyg‘ulariga ta’sir etish ham muhim ahamiyat kasb etadi. Eng asosiysi, bola ushbu fazilatlarning zarurligini o‘zi anglab yetishi lozim [4].

Inson jamiyatda yashar ekan, uning rivoji, taraqqiyoti va farovonligi yo‘lida faol mehnat qilishi zarur. Umuminsoniy qadriyatlarning muhim xususiyatlaridan biri shundaki, ular millat, irq, yashash muhiti yoki diniy e’tiqodlarga bog‘liq emas hamda vaqt o‘tishi bilan o‘z mohiyatini yo‘qotmaydi. Ushbu qadriyatlar o‘zaro chambarchas bog‘langan bo‘lib, bir-birini to‘ldiradi va inson ma’naviyati hamda madaniyatining mustahkam poydevorini tashkil etadi. Shu bois, o‘quvchilarda umuminsoniy qadriyatlarni shakllantirish faqat nazariy bilim berish bilan cheklanmay, balki ularni shaxsiy e’tiqod va kundalik xulq-atvorga singdirishni ham taqozo etadi.

Umuminsoniy qadriyatlarni e’tiqod va xulq-atvor darajasiga olib chiqishda har bir o‘quvchining individual dunyoqarashi, ya’ni voqelikni o‘ziga xos idrok etishi va

hodisalarga shaxsiy bilim hamda e’tiqodlari asosida baho berishini inobatga olish zarur. Afsuski, bugungi raqamli muhitda umuminsoniy qadriyatlar ko‘pincha o‘quvchilar xulq-atvorining yetakchi omili bo‘lib xizmat qilmayapti. Shu sababli, pedagog oldida turgan dolzarb vazifalardan biri — umuminsoniy qadriyatlarning axloqiy tamoyillariga tayangan holda o‘quvchi shaxsini rivojlantirish uchun qulay ma’naviy-intellektual muhitni shakllantirishdir. Shuningdek, raqamli makonni ham umuminsoniy qadriyatlarni aks ettiruvchi mazmun bilan boyitish zarur. Bu borada o‘quv jarayonida mazkur qadriyatlarga bag‘ishlangan suhbatlar, vebinarlar va treninglarni muntazam tashkil etish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Pedagogning amaliy vazifalari faqat bilim, ko‘nikma va malakalarni yetkazish bilangina cheklanmaydi. U, shuningdek, bolaning ichki salohiyatini ochish va rivojlantirish, tarbiyalanuvchilarda o‘zining betakrorligini anglash tuyg‘usini shakllantirish, ularni doimiy rivojlanish va o‘z-o‘zini tarbiyalashga undash kabi muhim jihatlarni ham qamrab oladi.

Psixologlarning ta’kidlashicha, raqamli muhit sharoitida o‘quvchilarning ayrim salbiy xususiyatlari yanada yaqqol namoyon bo‘lishi mumkin. Jumladan, ularda hissiy tajovuzkorlik kuchayib, o‘z xatti-harakatlarini boshqarishda qiyinchiliklar yuzaga keladi. Bunday vaziyatda o‘qituvchi o‘quvchi bilan individual suhbat olib borib, uning ichki dunyosini anglashga intilishi, unda go‘zallik, ezgulik va hamdardlik tuyg‘ularini shakllantirishi zarur. Shuningdek, o‘quvchini san’at bilan tanishtirish muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki san’at, madaniyat va adabiyot orqali o‘quvchilar ezgulik va yovuzlikni hissiy jihatdan anglash, hamdardlik muhitini chuqurroq his etish imkoniyatiga ega bo‘ladilar. Ona yurt madaniyati va san’ati esa maktab o‘quvchilarida ma’naviyatni shakllantirishning samarali vositalaridan biri bo‘lib, ularni sevgi, ezgulik, go‘zallik, haqiqat va adolat kabi axloqiy qadriyatlarga yetaklaydi.

Axloq, xuddi qadriyat yo‘nalishlari kabi, inson hayoti davomida uzluksiz rivojlanib boradi. Biroq, qadriyat yo‘nalishlarining shakllanishi uchun eng sezgir davr kichik maktab yoshi hisoblanadi. Bu bosqichda ularning to‘liq shakllanganligi haqida so‘z yuritish qiyin bo‘lsa-da, aynan shu davrda o‘quvchilarda atrof-muhitni va o‘z shaxsini anglashga xizmat qiluvchi intellektual mexanizmlar shakllana boshlaydi [1, 122-bet].

Kichik maktab yoshidagi o‘quvchilar murakkab sharoitda shakllanadi, chunki ularning hayotiy pozitsiyasi va dunyoqarashi o‘tmish qadriyatlari ma’lum darajada inkor etilgan, yangi qadriyatlar esa hali to‘liq aniqlanmagan muhitda rivojlanadi. Shu sababli, bugungi kunda pedagog uchun bolani qadriyatlar tizimi bilan tanishtirish jarayoni yanada murakkablashmoqda. O‘qituvchi moddiy va ma’naviy qadriyatlar, boyluk va qashshoqlik, ezgulik va yovuzlik kabi qarama-qarshi tushunchalar kesishgan muhitda faoliyat olib borishga majbur bo‘lmoqda.

Shunday ekan, maktab va oila zimmasiga muhim vazifa — bolalarda umuminsoniy qadriyatlarni shakllantirish yuklanadi. Bu esa kelajakda ularning boshqa insonlarga va ijtimoiy hodisalarga nisbatan bag‘rikeng, ongli va mas’uliyatli munosabatda bo‘lishini ta’minlaydi.

Jamiyat o‘zining ko‘p asrlik taraqqiyoti davomida tarbiyaviy jarayonlarda yo‘naltiruvchi mezon bo‘lib xizmat qiladigan boy qadriyatlar tizimini shakllantirgan. Mazkur qadriyatlar bugungi kunda raqamli makon sharoitida ham o‘z ahamiyatini yo‘qotmay, aksincha, yanada muhim yo‘naltiruvchi omil sifatida namoyon bo‘lmoqda. Zamonaviy tarbiya konsepsiyalari o‘quvchining subyektivligi, ongliligi, mas’uliyati va faolligini pedagogik jihatdan qo‘llab-quvvatlash g‘oyalariga tayanadi. Ta’lim muammolari tahlili shuni ko‘rsatadiki, pedagogik maqsadlarni belgilash jarayonida mental qadriyatlarni shakllantirish milliy va umuminsoniy qadriyatlarning uyg‘unlashuvini ta’minlaydi.

Hozirgi davr pedagogikasida madaniyatga ijtimoiy taraqqiyotning muhim omili sifatida e’tibor yanada kuchaymoqda. Ko‘plab olimlar muayyan xalq yoki hududning ma’naviy hamda ijtimoiy-madaniy xususiyatlari jamiyat rivojiga sezilarli ta’sir ko‘rsatishini ta’kidlaydilar.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, maktab va oila hamkorligida olib boriladigan pedagogik faoliyatning barcha shakllari umuminsoniy qadriyatlarni tiklash va rivojlantirish jarayonini faollashtirishi zarur. Ushbu jarayonga uning samaradorligini ta’minlaydigan tarbiyaviy mazmun berish muhim hisoblanadi. Jahon tajribasi shuni ko‘rsatadiki, umuminsoniy qadriyatlar barcha madaniyatlar va davrlar uchun umumiy me’yor sifatida e’tirof etiladi. Ularni buzish jamiyat manfaatlariga zid harakat sifatida baholanadi. Chunki aynan shu qadriyatlar asosida shaxs shakllanadi va insoniyatning barqaror hamda uyg‘un hayoti ta’minlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

- 1.Дубинина Н.Н. Духовно-нравственное развитие и воспитание гражданина // Педагогика. – 2012. – № 5. – С. 122-124.
- 2.Лебедева Н. Введение в этническую и кросс-культурную психологию. – М.: Ключ-С, 1999. – 191 с.
- 3.Камбарова К.У. Общечеловеческие ценности: понятие и сущность // Молодой ученый. Интернет журнал. – 2016. – № 11 (115). – URL: <https://moluch.ru/archive/115/30384/>(дата обращения: 16.11.2020).
- 4.Кулагина И.Ю. Возрастная психология. Развитие ребенка от рождения до 17 лет: учебное пособие. – М.: УРАО – 1999. – 175 с.
- 5.Махмудов А. Х. Компетентностный подход к подготовке магистров технических специальностей (методологические и дидактические аспекты). Монография // Т.:«Fan va texnologiya». – 2012.
- 6.Махмудов А.Х., Фефелов В.С., Камилова А.Б. Инновационные пути педагогического прорыва // Современное образование (Узбекистан). 2019. №6 (79).